

LINGVOSEMIOTIK TADQIQDA O'ZBEK MA'RIFATPARVARLARI ASARLARINING INGLIZ TILIGA TARJIMALARI: O'RGANISH MASALALARI

Khushvaktova Gulnoza Tulkinovna

PhD student at Tashkent State university
of Uzbek language and literature
Tashkent, Uzbekistan

e-mail: guli.khushvaktova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13785101>

Lingvosemiotik tadqiqotlar, asosan, tilda va madaniyatda mavjud bo'lgan belgilar tizimini o'rganishga qaratilgan fan sohasi hisoblanadi. Bu fan madaniy va tilshunoslik aspektlarini birgalikda o'rganish orqali, til va madaniyatning bir-biriga qanday ta'sir qilishini, qanday tarzda bir-birini to'ldirishini tahlil qiladi. O'zbek ma'rifatparlari asarlarining ingliz tiliga tarjimalari bu jarayonda alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu tezisdagi O'zbek ma'rifatparlari asarlarining ingliz tiliga tarjima qilishdagi lingvosemiotik muammolar va ularni o'rganish masalalari yoritiladi.

O'zbek ma'rifatparlari – XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yashab ijod etgan ziyolilar, ular millatni ilmiy va ma'naviy jihatdan yuksaltirishni o'z oldilariga maqsad qilganlar. Ularning asarlari ma'rifatparvarlik g'oyalari, diniy va dunyoviy bilimlar, shuningdek, ijtimoiy adolat, tenglik, erkinlik va madaniy yuksalish kabi mavzularni o'z ichiga oladi. Tarjima jarayonida bu asarlarning mazmuni va ruhiyatini saqlash, o'zbek tili va madaniyatiga xos bo'lgan lingvosemiotik xususiyatlarini to'g'ri aks ettirish katta ahamiyatga ega.

Lingvosemiotik xususiyatlar va ularning tarjimaga ta'siri

Lingvosemiotik tadqiqda tilning nafaqat lug'aviy, balki kontekstual va madaniy jihatlari ham tahlil qilinadi. Ma'rifatparlar asarlaridagi til va ifoda uslublari o'zbek xalqining dunyoqarashi, diniy e'tiqodlari va madaniy an'analarini aks ettiradi. Ingliz tiliga tarjima jarayonida bu belgilar tizimi va ularning ma'nosi saqlanib qolishi lozim. Masalan, o'zbek tili nutqida keng qo'llaniladigan metaforalar, tamsillar, qochirimlar va boshqa stilistik vositalar ingliz tilida ham shunday ta'sir kuchini yo'qotmasligi kerak.

Asarlar mazmunini boshqa tilda to'liq va to'g'ri aks ettirish oson emas. Tarjima jarayonida ma'rifatparlarning o'ziga xos terminlari va stilistik uslublarini saqlash masalasi yuzaga keladi. Lingvosemiotik jihatdan boy bo'lgan matnlar, ko'pincha, ingliz tilida qisman yo'qolishi yoki noto'g'ri tushunilishi mumkin. Masalan, diniy terminlar, milliy an'analar bilan bog'liq bo'lgan iboralar yoki tamsillar ingliz tilida mos keluvchi analoglarga ega bo'lmasligi mumkin.

O'rganish Masalalari

O'zbek ma'rifatparlari asarlarining ingliz tiliga tarjimalarini lingvosemiotik jihatdan o'rganish bir necha yo'nalishda amalga oshirilishi mumkin:

1. **Semantik tahlil:** Asarlardagi lingvosemiotik elementlarning ingliz tilidagi mosliklarini o'rganish.
2. **Pragmatik tahlil:** Asarlarning ingliz tilida qanday qabul qilinishini, madaniy kontekstni hisobga olib o'rganish.
3. **Diskursiv tahlil:** Asarlardagi lingvosemiotik strukturalarning ingliz tilidagi kontekstda qanday o'zgarishini tadqiq qilish.

Xulosa

Lingvosemiotik tadqiqotlar O'zbek ma'rifatparlari asarlarining ingliz tiliga tarjima qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqotlar tarjima jarayonidagi lingvistik va semiotik

muammolarni aniqlash, ularni chuqur tahlil qilish va ularning yechimini topishga imkon beradi. Ma’rifatparlarning asarlari o‘zbek madaniyati, tarixi va milliy an’analari haqida keng ma’lumot beradi, shuningdek, bu asarlar orqali milliy o‘zlik, qadriyatlar va xalqning ma’naviy merosi ham yetkaziladi. Tarjima jarayonida bu elementlarni saqlash va ularni yangi madaniy kontekstda to‘g‘ri aks ettirish, asarning asl ma’nosi va ruhiyatini saqlash muhimdir.

Bu jarayonda tarjimolarning lingvosemiotik bilimlari va mahorati katta ahamiyat kasb etadi. Ular nafaqat lug‘aviy jihatdan to‘g‘ri tarjima qilishlari, balki madaniy va semiotik nuqtai nazardan ham asarning asl ma’nosini saqlab qolishlari kerak. Lingvosemiotik qoidalar va uslublarga rioya qilish orqali tarjima asarlarning ingliz tilidagi versiyalari nafaqat mazmunan to‘g‘ri bo‘ladi, balki o‘zbek madaniy kontekstini ham to‘liq aks ettiradi.

Buning natijasida o‘zbek madaniyatining global miqyosda tanilishi va targ‘ib qilinishi kuchayadi. Tarjimalar orqali O‘zbekistondagi ma’rifiy va madaniy boyliklar dunyo hamjamiyatiga yetkaziladi, bu esa milliy merosning saqlanishi va kelajak avlodlarga yetkazilishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu jarayon tarjimolar va tadqiqotchilar uchun yangi imkoniyatlar ochadi, ularni yanada chuqurroq ilmiy tadqiqotlar olib borishga rag‘batlantiradi. Natijada, o‘zbek madaniyati va ma’rifatparlari asarlari xalqaro miqyosda kengroq tan olinishiga erishiladi, bu esa milliy o‘zlikni mustahkamlash va xalqaro madaniy aloqalarni rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi.

References:

1. Lotman, Yu. M. (1990). *Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture*. I.B. Tauris. Eco, Umberto. (1976). *A Theory of Semiotics*. Indiana University Press.
2. Jakobson, Roman. (1959). *On Linguistic Aspects of Translation*. In *On Translation* (ed. Reuben A. Brower). Harvard University Press.
3. Husainova, M. R. (2019). Lingvosemiotik tadqiqotlar va tarjimada lingvosemiotik yondashuvlar. *Tilshunoslik va adabiyot*, 3(25), 45-58.
4. Saidov, A. Sh. (2020). O‘zbek ma’rifatparlari asarlarining ingliz tiliga tarjimalarida madaniy kontekstning saqlanishi. *O‘zbek tili va adabiyoti jurnali*, 4(54), 89-102.
5. Hodjayeva, G. R. (2018). Tarjimada lingvosemiotik muammolar: O‘zbek adabiyotini ingliz tiliga tarjima qilishda duch kelinadigan qiyinchiliklar. *Tarjima nazariyasi va amaliyoti jurnali*, 2(16), 33-47.